

O‘QUVCHILARDA O‘QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PIRLS TADQIQOTINING O‘RNI

Zokirova Martaba Maxmashukurovna

Samarqand viloyati Tayloq tuman
62-umumta’lim maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o‘quvchilarda o‘qish savodxonligini rivojlantirishda, kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda, matnni o‘qish va tushunish darajasini takomillashtirishda PIRLS tadqiqotining o‘rni haqida fikr bildirilgan.

Tayanch so‘zlar: PIRLS, xalqaro, tadqiqot, kitobxonlik, baholash, savodxonlik, sifat, topshiriq.

O‘qish – axborot olish madaniyati bo‘lib, badiiy adabiyotni to‘g‘ri tushunish, undan estetik zavq olish, shuningdek, ilmiy adabiyotlar, barcha turdagi resurslar bilan ishlash, ma’lumot-bibliografiya va barcha turdagi axborot materiallaridan o‘zini qiziqtirgan ma’lumotlarni qidirib topish, cheksiz axborot oqimlari orasidan kerakli, muhim bo‘lgan ma’lumotlarni o‘z kasbiy malakalarini oshirishda foydalanish, axborot-kutubxona muassasasidan to‘g‘ri foydalanish yo‘llarini o‘rganish ham axborot olish madaniyati tushunchasi doirasiga kiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning bir qancha usullari, yo‘llari mavjud bo‘lib PIRLS tadqiqotining o‘rni beqiyosdir.

PIRLS - (inglizcha –Progress in International Reading Literacy Study) matnni o‘qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot bo‘lib, maqsadi turli xil ta’lim tizimidan iborat bo‘lgan davlatlardagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va qabul qilish bo‘yicha tayyorgarligi hamda o‘quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo‘luvchi ta’lim tizimidagi o‘ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta bunday tadqiqot xalq ta’limi sohasidagi mutaxassislar, olimlar, metodistlar, o‘qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga ega.

PIRLS dunyoning turli mamlakatlari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matnni tushunish darajasini taqqoslash, shuningdek, milliy ta’lim tizimlarining o‘qish savodxonligi o‘rtasidagi tafovutlarni aniqlaydi.

Tadqiqotning xalqaro lug‘atiga ko‘ra, “o‘qish savodxonligi” - o‘quvchining matn shaklida berilgan ma’lumotlarni tushuna olish va ularga reaksiya bera olish ko‘nikmasi, o‘qigan ma’lumotlaridan hayoti davomida to‘g‘ri foydalana olishi, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqatidir.

PIRLSda o‘qish savodxonligining asosi matnlar bilan to‘liq ishlash uchun zarur bo‘lgan o‘qish qobiliyatlarini shakllantirish hisoblanadi. Bu o‘quvchi tomonidan

kerakli ma’lumotlarni topish va tarqatish, matnning ma’lum qismi bo‘yicha xulosalar chiqarish, asosiy belgilarning harakatlarini sharhlash, matn namunalari va matn tuzilishini dastlabki tahlil qilish bilan tasdiqlash kabilardir.

PIRLS tadqiqotida o‘quvchilarga ikki turdagi matn taqdim etiladi, badiiy matn va axborotli matn. Shuning uchun o‘quvchilar bilimi quyidagi ikki mezon asosida baholanadi:

1. Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadida o‘qish.

2. Axborotni o‘zlashtirish va foydalanish maqsadida o‘qish.

Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o‘qish uchun quyidagi mahorat tavsiflari belgilangan:

- matnning muayyan qismlarini ajratib ko‘rsatish va ulardan oddiy xulosalarni ifodalashda foydalanish;

- voqealar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni ko‘rsatish;

- matnning umumiy g‘oyasini aniqlash;

- matn tarkibining elementlarini ochib berish;

- qahramonlar xatti-harakatiga izoh berish;

- asar qahramonlarining xatti-harakatlari va his –tuyg‘ularini taqqoslash va qiyoslash;

- matnda qo‘llangan til vositalarining xususiyatlari ustida birlamchi tahlil o‘tkazish;

- matnning asosiy g‘oyasini tushunish, yashiringan axborotlarni aniqlash va umumlashtirish;

- matndagi savollarga qahramonlarni asosiy tavsiflari, ularning intilishlari va his- tuyg‘ularini izohlash orqali javob berish;

- matndan misollar keltirgan holda, javoblarni asoslash.

Adabiy kitobxonlik malakasini shakllantiruvchi yuqoridagi mahorat tavsiflari asosida boshlang‘ich sinf darsligidan Faxri Erdinchning “Rustam” hikoyasi uchun tayyorlangan toshiriqlarni ko‘rib chiqamiz.

1-topshiriq. “Rustam” hikoyasi kim tomonidan hikoya qilingan?

A) Rustam

B) Onasi

C) Otasi

D) Faxri Erdinch.

Mahorat tavsifi: matnning asosiy g‘oyasini tushunish, yashiringan axborotlarni aniqlash va umumlashtirish.

2-topshiriq. Faxri Erdinch nega Rustamga achindi? Izohlang.

Mahorat tavsifi: matndagi savollarga qahramonlarni asosiy tavsiflari, ularning

intilishlari va his- tuyg‘ularini izohlash.

3-topshiriq. Rustamning o‘ziga pul bermoqchi bo‘lgan kishiga “xuddi ozor chekkan qush kabi hurpayishining” sababi nimada? Izohlang.

Mahorat tavsifi: qahramonlar xatti-harakatiga izoh berish.

4-topshiriq. Rustamning qishloqda amakisi bor, lekin nega unga yordam bermaydi. Nima deb o‘ylaysiz? Fikringizni bayon eding.

Mahorat tavsifi: voqealar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni ko‘rsatish.

5-topshiriq. Rustam nega so‘ramasa ham o‘zi haqida ma‘lumot berdi?

Mahorat tavsifi: qahramonlar xatti-harakatiga izoh berish.

6-topshiriq. Rustam “turmaga o‘t qo‘yaman” deb otasiga aytganda nima uchun otasi ham yig‘lab, ham kulib qo‘ydi?

Yig‘lashining sababi:

Kulishinining sababi:

Mahorat tavsifi: matndan misollar keltirgan holda, javoblarni asoslash.

7-topshiriq. Rustamning otasi nima uchun qamaldi? Qamalishiga nima sabab bo‘ldi?

Mahorat tavsifi: matn tarkibining elementlarini ochib berish.

8-topshiriq. Rustamning har bir so‘zida bolalarga xos bo‘lmagan nima sezilib turardi?

A) Fermerlik.

B) Duradgorlik.

C) Tadbirkorlik.

D) Shifokorlik

Mahorat tavsifi: matnda qo‘llangan til vositalarining xususiyatlari ustida birlamchi tahlil o‘tkazish.

9-topshiriq. Rustamning yaxshi bola ekanligini unung qaysi gap-so‘zlaridan bilish mumkin?

Mahorat tavsifi: matnda qo‘llangan til vositalarining xususiyatlari ustida birlamchi tahlil o‘tkazish.

10-topshiriq. Men matnga mana _____ larni qo‘shgan bo‘lar edim.

Mahorat tavsifi: matnning umumiy g‘oyasini aniqlash.

11-topshiriq: Menda _____ taassurot qoldirdi.

Mahorat tavsifi: matnning muayyan qismlarini ajratib ko‘rsatish va ulardan oddiy xulosalarni ifodalashda foydalanish.

12-topshiriq: Men hikoyadan _____ larni xulosa chiqardim...

Mahorat tavsifi: matnning muayyan qismlarini ajratib ko‘rsatish va ulardan oddiy xulosalarni ifodalashda foydalanish.

PIRLS tadqiqotida belgilangan mahorat tavsiflaridan ko‘rinib turibdiki, o‘quvchilar matnni nafaqat tushunishadi balki, matnda berilgan ma‘lumotlarni

tushuna olish va ularga o‘zining shaxsiy munosabatini bildirish ko‘nikmasi, olgan ma’lumotlaridan hayoti davomida to‘g‘ri foydalana olishi, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqati ham shakllanib, rivojlanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баранова В.Ю., Ковалева Г.С., Кузнецова М.И., Цукерман Г.А., Нурминская Н.В. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «Изучение качества чтения и понимания текста» -Москва, 2007, 3-4 ст.

2. M.Mirqosimova. O‘quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. –Toshkent. “Fan”. 2006.

www.kutubxona.uz.

www.arxiv.uz.

